

Desarrollo de las habilidades blandas para el mejoramiento del desempeño docente

Development of soft skills to improve teaching performance

Autores:

Carmen Ramona Farías Moreira

Instituto Superior Tecnológico Luis Tello ISTLT

Ciudad: Esmeraldas

País: Ecuador

Correo electrónico: carfarias@istluistello.edu.ec

<https://orcid.org/0009-0005-3349-796X>

Jesús Heriberto Méndez Duran

Instituto Superior Tecnológico Luis Tello ISTLT

Ciudad: Esmeraldas

País: Ecuador

Correo electrónico: jhmendez@istluistello.edu.ec

<https://orcid.org/0000-0002-0474-9161>

Citación/cómo citar este artículo:

Farias, C. y Méndez, J. (2023). Desarrollo de las habilidades blandas para el mejoramiento del desempeño docente. Revista Social Fronteriza 3(3) pp. 171 -184

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.7998873>

Enviado: 14 marzo 2023 **Aceptado:** 3 mayo 2023 **Publicado** 5 mayo 2023

Resumen

El objetivo general de la investigación fue analizar la importancia del desarrollo de las habilidades blandas para el mejoramiento del desempeño docente y conocer las falencias de los docentes en el correcto desempeño en el Instituto Superior Tecnológico Luis Tello. La metodología utilizada en el proyecto fue el enfoque cuantitativo, tipo no experimental transversal, nivel relacional, método descriptivo correlacional, el instrumento que se utilizó para obtener la información fue una encuesta. Los resultados obtenidos muestran que un pequeño número de docentes carecen de habilidades blandas, y se puede generalizar que los docentes con habilidades blandas son los que mejor se desempeñan. Las habilidades interpersonales representan al menos el 70 % del éxito laboral y, dado que estas dos variables están fuertemente correlacionadas, el proceso de selección de docentes y los programas de inducción deben rediseñarse para incluir las habilidades interpersonales como una métrica ponderada en la contratación de docentes.

Palabras claves: Desempeño docente, Habilidades blandas, No cognitivas, Socioemocionales.

Abstract

The general objective of the research was to analyze the importance of the development of soft skills for the improvement of teaching performance and to know the shortcomings of teachers in the correct performance at the Luis Tello Higher Technological Institute. The methodology used in the project was the quantitative approach, cross-sectional non-experimental type, relational level, correlational descriptive method, the instrument used to obtain the information was a survey. The results obtained prove a lack of soft skills in a small percentage of teachers, being able to generalize that those teachers who have soft skills are those who have better job performance. Soft skills are responsible for at least 70% of job success and due to the strong correlation between both variables, it is essential to reformulate the teacher selection process, as well as induction-training programs with a view to including soft skills as an indicator of weight in a teacher contract, which guarantees an improvement in performance.

Key words: Detaching commitment, H soft skills, Nor cognitive, Leisure-emotional.

Introducción

Las habilidades socioemocionales, no cognitivas o blandas, también conocidas como “soft skills”, han sido identificadas como características de la inteligencia emocional (García, 2018). Son los rasgos de personalidad, las habilidades sociales, la comunicación, el lenguaje, los hábitos personales, la amistad y el optimismo los que caracterizan las relaciones con los demás, incluyendo el sentido común y una actitud positiva y flexible (Rodríguez, 2020). Estas habilidades no cognitivas van desde la persistencia, el autocontrol, la mentalidad de crecimiento, etc., y contribuyen al esfuerzo orientado a objetivos, a las relaciones sociales saludables y a la toma de decisiones (Ossa, 2022).

De acuerdo con (Freire, 2020) las habilidades blandas son necesarias y elementales en la interacción profesional que permite al equipo docente en una organización educativa a realizar su trabajo con mucha efectividad, no solo está ligada al cumplimiento de las tareas académicas con responsabilidad, puntualidad y obediencia, sino que los docentes tienen que estar en condiciones tanto cognitivas y actitudinales para realizar un óptimo cumplimiento docente que nos permita ser capaces de distinguir, inferir y comprender los diferentes problemas que se presenta en el contexto educativo, y poder tomar decisiones en equipo tanto, directivos como docentes.

En el Instituto Tecnológico Superior Luis Tello de la provincia de Esmeraldas, existe la necesidad de desarrollar capacidades elementales de una buena convivencia escolar, por medio de la promoción de habilidades blandas en el mejoramiento del servicio educativo. Lo que origina, que no exista una adecuada, interacción profesional, es porque docentes no han desarrollado en el transcurso del tiempo las habilidades blandas, otro motivo es que los docentes velan por sus intereses propios y no del plantel educativo, Otra causa es que los docentes no están dispuestos al cambio, le cuesta aceptar las ideas de los otros compañeros de trabajo Lo que implica que exista fricciones entre el personal docente y directivo, incluso puede llevar a la entidad educativa a una ruptura de relaciones humanas.

De lo fundamentado se plantea un estudio para proporcionar instrumentos debidamente validados y con un buen nivel de confiabilidad, los cuales contribuirán a la investigación, para que puedan utilizados posteriormente por investigadores que estén interesados en investigar estos temas en otros ámbitos educativos. Además, los resultados y conclusiones servirán como antecedente de otras investigaciones.

¿Qué son las habilidades blandas?

Según (Goleman, 1998), según su clasificación, las habilidades blandas o inteligencia emocional se dividen en dos competencias principales: personales, que se refieren a uno mismo, y sociales, que se refiere a los demás. Las competencias personales incluyen la conciencia emocional, la autoestima y la confianza en uno mismo, que incluyen la motivación de logro, el compromiso y el optimismo. Las competencias sociales incluyen la empatía, la orientación al servicio, el desarrollo de los demás, el uso de la diversidad, la conciencia política, así como la comunicación, el liderazgo, la promoción del cambio, la resolución de conflictos y las habilidades comunicativas.

Sin embargo, el concepto de habilidades blandas se diferencia de las habilidades sociales porque si bien suelen ser conceptos que muchas veces se equiparan, es importante aclarar que las habilidades sociales forman parte de las habilidades blandas que a su vez consisten en habilidades para aprender, analizar, administrar el tiempo e innovar. va más allá del conjunto de habilidades que permite la interacción con los demás. Comenzar a hacer estas distinciones será clave para identificar con precisión y claridad los desafíos involucrados en el enfoque y la formación de habilidades blandas (Ossa, 2022).

Habilidades blandas conectadas a la educación

Según (Rodríguez et al., 2021) las habilidades blandas son características y habilidades que contribuyen a la forma en que los estudiantes interactúan con los demás y se desenvuelven con su entorno, tanto en la escuela como a nivel individual.

A diferencia de las habilidades duras o habilidades cognitivas, que están más enfocadas a entrenar y adquirir conocimientos técnicos para un mayor éxito académico/laboral,

las habilidades blandas tienen un carácter transversal y abarcan varios aspectos diferentes, por ejemplo, son tanto interpersonales y sociales como profesionales (Montoro, 2018).

Estas son algunas de las habilidades blandas más importantes en el área educativa tanto en cuanto para docentes como estudiantes:

Figura 1 habilidades blandas

Fuente: (Cruzado, 2019) *Competencias blandas en la empleabilidad de la Universidad Privada del Norte, sede los Olivos.*

Al igual que las habilidades duras, las habilidades blandas se pueden aprender y/o practicar a través de actividades relevantes (preferiblemente prácticas). Algunos ejemplos incluyen colecciones de temas, situaciones o juegos de roles, ejercicios de respiración y relajación o proyectos que requieren el uso de TIC, etc (Freire, 2020). A esto ayudan mucho las innovaciones metodológicas y pedagógicas activas, porque, como hemos comentado en otro lugar, tratan de asegurar un aprendizaje personalizado (García, 2018). El contenido del programa escolar se adapta a las capacidades y necesidades individuales de cada alumno, teniendo en cuenta su desarrollo cognitivo y

otras características personales. En definitiva, se convierte en el protagonista de su investigación.

Esto permite que los estudiantes ganen confianza, los motive a aprender, se involucren más y, por lo tanto, retengan lo aprendido por más tiempo y es más probable que se convierta en parte de su equipaje personal (Ossa, 2022).

Actividades para desarrollar habilidades blandas

De seguido, encontrarás algunas actividades para desarrollar las habilidades blandas de tus estudiantes:

- **Juego de roles.** Consiste en representaciones espontáneas de situaciones reales o hipotéticas. Para ello, los participantes adoptan e interpretan roles predefinidos e interactúan como tales. Una vez que se complete el renderizado, se analizará el juego en busca de éxitos y fracasos.
- **Conductores ciegos.** Las clases se dividen en dos grupos. Uno de ellos tenía los ojos vendados y el otro no. Este último debe instruir al primero a través de varios ejercicios. Esta dinámica es útil para analizar los estilos de liderazgo.
- **Habilidades para resolver rompecabezas.** Se basa en dividirse en grupos y cada grupo tiene que aprender. Cada componente del equipo es responsable de investigar y especializarse en una parte del tema, luego explicar el resto y producir un documento conjunto.
- **Técnica tándem.** Implica hacer preguntas y obligar a cada estudiante a buscar posibles soluciones. Luego trabajan en parejas para compartir sus ideas y tratar de ponerse de acuerdo sobre la más adecuada.
- **Técnicas de ruleta.** En grupos, pida a los estudiantes que cuenten e investiguen el tema juntos. Una vez realizado el trabajo, se sorteará un número aleatorio y esa persona será el representante del equipo y el responsable de la tarea pública.
- **Siga contando la historia.** Un estudiante se acerca a la pizarra y comienza una historia que idealmente incluye hechos y detalles. El resto de la clase está atento. Cuando termina uno, le sigue otro y la historia retoma donde la dejó el compañero anterior, siguiendo la misma dinámica y así hasta que finaliza la historia.

Finalmente, para indicar si estaban escuchando activamente, se les pide que escriban la historia completa en un cuaderno (Cadillo y Huaire, 2021).

Características que deben tener los docentes

(Oyarzo et al., 2019) expone que en el proceso de las habilidades blandas dentro de la docencia, encontramos capacidades, aptitudes y actitudes que deben estar siempre muy bien organizadas, como también bien conectadas al desarrollo de competencias y estrategias, las mismas que determinan a la persona e incluye la participación ciudadana en ámbitos que deben ser considerados como parte de la técnica adaptativa cognitivo-conductual que es inherente al ser humano, las cuales son desplegadas para responder a las acciones específicas que las personas enfrentan en contextos socio-históricos y culturales concretos (Montoro, 2018) indica que los docentes son los primeros en conocer sus habilidades, ya que sus emociones influyen en la motivación y funcionamiento cognitivo de los estudiantes. En el contexto educativo, las etapas más significantes para aprender son la infancia y la adolescencia (Ossa, 2022).

El docente universitario del siglo XXI que conoce la globalización como también la virtualización y que ha traído consigo nuevas modalidades de enseñanza y aprendizajes interconectadas a la tecnología de la información y que despliegan nuevas rutas en los procesos educativos, hace que las habilidades sean expuestas a los diversos campos educativos, donde los docentes con grandes disposiciones cognitivas intensifiquen el pensamiento crítico, la comunicación eficaz, la resiliencia, entre otras destrezas que ayuden al futuro tecnólogo a ser un ente proactivo y gestor de cambio (Oyarzo et al., 2019).

Metodología

La investigación cuantitativa implica la recopilación y el análisis de datos numéricos. Este método es ideal para detectar tendencias y promedios, hacer predicciones, probar correlaciones y generalizar resultados a grandes poblaciones (Hernandez Sampieri et al., 2014). Es un método estructurado de recopilación y análisis de información de varias fuentes. El proceso se lleva a cabo utilizando herramientas estadísticas y matemáticas con el objetivo de cuantificar la pregunta de investigación. La finalidad de la investigación cuantitativa es medir el fenómeno, cuantificar y expresar numéricamente los parámetros estudiados en la población. Estas cifras pueden ser resultados descriptivos o comparativos, o pueden ser objeto de análisis estadístico para determinar si existe una relación significativa entre algunos de los parámetros estudiados (Pita Fernández y Pértegas Díaz, 2016).

Además, se utilizó un enfoque de investigación descriptivo: realizado antes del análisis de datos con el objetivo de identificar factores y características importantes del fenómeno en estudio. La investigación proporciona descripciones de fenómenos reales e investiga situaciones y características. Describir la importancia de una persona, situación o grupo en particular (Piguave, 2020).

Para este estudio se tomó como participantes o población a los 63 docentes del Instituto Tecnológico Superior Luis Tello de la provincia de Esmeraldas una muestra por conveniencia de docentes. El estudio se realizó con un enfoque transversal cuantitativo y un alcance descriptivo. según las circunstancias, Se caracterizó a los docentes que participaron en el estudio y se examinó su comportamiento.

La caracterización de la muestra se realizó a todos los docentes, en la que se interrogaron sobre las habilidades blandas con que cuentan y las faltantes debido a que es una población pequeña.

Las herramientas cualitativas se utilizaron a la encuesta online debido a que son una forma de hacer investigación de mercado cuantitativa. Las preguntas de la encuesta

deben plantearse cuidadosamente para que los resultados proporcionen datos significativos.

Resultados y Discusión

La población de estudio son todos los docentes del Instituto Superior Luis Tello y la muestra se basa en la totalidad donde se obtuvieron los siguientes resultados:

Dimensiones	Muy de acuerdo	Algo de acuerdo	Ni de acuerdo, ni en desacuerdo	Algo en desacuerdo	Muy en desacuerdo
1. Cree que la Comunicación es un elemento importante en la docencia.	97%	2%	2%	0%	0%
2. Tengo Proactividad para la realización de mis clases.	92%	8%	0%	0%	0%
3. Soy empático con mis estudiantes.	76%	17%	5%	0%	2%
4. Es importante el trabajo en equipo para el desarrollo de mis funciones como docente.	76%	16%	6%	0%	2%
5. Tomo buenas decisiones cuando mis estudiantes necesitan apoyo educativo.	81%	17%	0%	2%	0%
6. Utilizo mi creatividad como estrategia para desarrollar las clases.	90%	8%	2%	0%	0%
7. Aplico la Ética al momento de medir el nivel de conocimiento de mis estudiantes.	89%	8%	2%	2%	0%
8. Soy Resiliente con mis estudiantes.	73%	22%	3%	0%	2%
9. Mantengo buenas relaciones laborales y sociales con todos mis compañeros docentes.	70%	21%	8%	2%	0%
10. Me considero Comprometido con la institución y mi rol de docente los días de lluvia.	79%	16%	3%	2%	0%

Los docentes encuestados indicaron que es la Comunicación es un elemento importante en la docencia, un 97% está muy de acuerdo, dado que (del Barrio et al., 2009) asegura el buen desarrollo del proceso de aprendizaje, es necesario tener en cuenta el correcto funcionamiento de los múltiples factores que lo determinan.

Así también (Pérez, 2012) expresa que es el ser Proactivo muy importante para la realización de las clases, siendo una educación proactiva la que es resultado de un aprendizaje constante, por lo que debe ser proactivo, colaborador y saber buscar información de manera efectiva y crítica. La educación proactiva puede superar las dificultades estableciendo objetivos claros y aceptables e indicando formas apropiadas de alcanzarlos. A lo que el 92% de los docentes indicaron que están muy de acuerdo en que son sus clases proactivas.

(Guerrero, 2019) “La empatía del docente favorece el aprendizaje de los alumnos y reduce los problemas de disciplina” pag 1. Los docentes indicaron un 78% que son empáticos con sus estudiantes, mientras que un 17% están algo de acuerdo en que son empáticos con los estudiantes, la diferencia del 5% indican estar ni de acuerdo, ni en desacuerdo en que son empáticos con los estudiantes. Lo que destaca una diferencia de percepciones de la importancia de la empatía docente en el aula.

Los docentes encuestados indicaron un 76% que es importante el trabajo en equipo para el desarrollo de sus funciones como docente, un 16% indicaron estar algo de acuerdo y un 6% indicaron estar ni de acuerdo, ni en desacuerdo en que el trabajo en equipo es un efecto sinérgico de los integrantes del grupo se promueve la mejora del desempeño del trabajo pedagógico y la calidad de la educación. Además fomenta el desarrollo personal del docente individual, ya que el trabajo en equipo brinda seguridad y afecto, así como la conexión y el diálogo constantes (Dolores et al., 2019).

De las cuestiones se destaca porcentajes altos en la toma de buenas decisiones cuando mis estudiantes necesitan apoyo educativo, un 81% indicaron que están muy de acuerdo, así también se cuestionó sobre el uso de la creatividad como estrategia para desarrollar

las clases, un 90% indicaron estar muy de acuerdo; aplico la Ética al momento de medir el nivel de conocimiento de mis estudiantes, un 89% indicaron estar muy de acuerdo.

Mientras que en las consultas Soy Resiliente con mis estudiantes un 73% indicaron muy de acuerdo, mantengo buenas relaciones laborales y sociales con todos mis compañeros docentes un 70% indican muy de acuerdo y en la cuestión de Me considero Comprometido con la institución y mi rol de docente un 79% indicaron que muy de acuerdo.

Conclusiones

Luego de realizada la investigación se puede decir que, los docentes del instituto Superior Luis Tello en su mayoría, desconocen las habilidades blandas y más aún, cuándo deben aplicarlas en la enseñanza aprendizaje. Las funciones que desarrolla un docente son amplias, lo cual significa una enorme responsabilidad con la comunidad educativa, que responde a los cambios sociales que se generan lo cual, es tomado como un desafío constante que el educador asume y que interactúa con sus procesos dentro de una intervención a las circunstancias actuales.

Las oportunidades que brindan las habilidades blandas a los docentes tellinos, evidencian la importante labor que debe manejar y que debe ponerse en marcha siempre dentro de los procesos educativos, ello va a mejorar en gran medida la labor que ejerce un docente frente a sus educandos, partiendo de las diferencias individuales que se manifiestan en cada uno de ellos.

Recordar también que estas habilidades son intrínsecas y que van siempre acompañadas de las habilidades duras, que son el complemento exacto de un profesional y que el Instituto con su equipo de docentes debe fortalecer en gran medida. Las destrezas deben ser la fortaleza para todo el equipo y la oportunidad de cambio para las presentes y futuras generaciones que vengan a manos de los educadores.

Referencias bibliográficas:

- Cadillo, G. V., y Huirar, E. (2021). *Estrategias para mejorar las habilidades blandas en estudiantes de*.
- Cruzado, W. (2019). *Competencias blandas en la empleabilidad de la Universidad Privada del Norte, sede los Olivos*. <http://repositorio.unfv.edu.pe/handle/UNFV/2696>
- del Barrio, J., Castro, A., Ibáñez, A., y Borragán, A. (2009). EL PROCESO DE COMUNICACIÓN EN LA ENSEÑANZA. *Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal*, 2(1), 387-395. <https://doi.org/https://www.redalyc.org/pdf/3498/349832321042.pdf>
- Dolores, M., Montoya, G., Baños, R., Gil, C., y Alias, A. (2019). La importancia del trabajo en equipos. *Escuela Politecnica Superior*, 1-11. <https://doi.org/https://abacus.universidadeuropea.com/bitstream/handle/11268/3501/PROY17.PDF?sequence=2>
- Freire, L. (2020). *Habilidades blandas e interacción profesional de los docentes en la Escuela de Educación Básica “Eloy Velásquez Cevallos” Milagro, Ecuador, 2020*. https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/51779/Freire_BLA-SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- García, B. (2018). Las habilidades socioemocionales, no cognitivas o “blandas”: aproximaciones a su evaluación. *Revista Digital Universitaria*, 19(6), 1-17. https://doi.org/https://www.revista.unam.mx/wp-content/uploads/v19_n6_a5_Las-habilidades-socioemocionales-no-cognitivas.pdf
- Goleman, D. (1998). *Working with emotional intelligence*. Kairos S.A.
- Guerrero, J. (2019). *Docentes al Día*. <https://docentesaldia.com/2019/08/31/la-empatia-del-docente-favorece-el-aprendizaje-de-los-alumnos-y-reduce-los-problemas-de-disciplina/>
- Hernández Sampieri, R., Fernández, C., y Baptista, P. (2014). *Metodología de la investigación*. México: Mc Graw Hill.
- Montoro, G. (2018). *Las habilidades sociales en los desempeños docentes de la Facultad de Arquitectura-UNI*. <http://repositorio.upch.edu.pe/handle/upch/3759>
- Ossa, J. (2022). Habilidades blandas y ciencia. *Revista Colombiana Ciencia Anim. Recia*, 4(14), 1-8. <https://doi.org/http://www.scielo.org.co/pdf/recia/v14n1/2027-4297-recia-14-01-1.pdf>
- Oyarzo, A., Piffaut, K., Ulloa, C., y Vejar, C. (2019). *Estrategias utilizadas por docentes*. <http://152.74.17.92/handle/11594/3626>
- Pérez, L. (2012). *NORMAS DE AULA Y PROACTIVIDAD. Hacia la disciplina positiva*. GOBIERNO DE NAVARRA.

[https://doi.org/https://www.educacion.navarra.es/documents/57308/57741/Normas_au
la.pdf/9aa3e57c-30c0-4978-bed4-9a30b80c6a81](https://doi.org/https://www.educacion.navarra.es/documents/57308/57741/Normas_au
la.pdf/9aa3e57c-30c0-4978-bed4-9a30b80c6a81)

Piguave, J. (2020). Metodología cuantitativa: Abordaje desde la complementariedad en ciencias Sociales. *Revista de Ciencias Sociales*, 34.

Pita Fernández, S., y Pértegas Díaz, S. (2016). *Investigación: Investigación cuantitativa y cualitativa*. https://www.fisterra.com/mbe/investiga/cuanti_cuali/cuanti_cuali2.pdf

Rodríguez, J. (2020). Las habilidades blandas como base para el buen desempeño del docente universitario. *INNOVA Research Journal*, 1-14. <https://doi.org/https://revistas.uide.edu.ec/index.php/innova/article/view/1321/1702>

Rodríguez, J., Rodríguez, R., y Fuerte, L. (2021). Habilidades blandas y el desempeño docente en el nivel superior de la educación. *Propósitos y Representaciones*, 9(1), 10-35. https://doi.org/http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S2307-79992021000100011&script=sci_arttext

Conflicto de intereses

Los autores declaran que este trabajo no presenta conflicto de intereses

